

ЗНАЧИМОСТЬ ЗНАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА СОТРУДНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, В ЧАСТНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ

Рафикова Муаттар Равшановна

Старший преподаватель Кафедры общеправовых дисциплин
PhD, подполковник таможенной службы Республики Узбекистан.

E-mail: muattarrafikova@gmail.com

Давлатов Олимжон Азизжон ўгли
курсант 4- го курса Таможенного института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437529>

Аннотация. В данной статье изучены роль и важность знания международного права для эффективного функционирования государственных органов, особенно в контексте таможенных служб. Как понимание принципов и норм международного права способствует улучшению работы таможенных служб, обеспечивая более гармоничное и эффективное сотрудничество между странами, регулирование международной торговли, борьбу с незаконными практиками и обеспечение безопасности национальных границ. Статья также рассматривает методы обучения и повышения квалификации сотрудников таможенных служб в области международного права, выявляя практические примеры и успешные стратегии. В контексте глобализации и международной интеграции, статья подчеркивает, что знание международного права становится неотъемлемой частью компетенций государственных служащих и оказывает существенное влияние на развитие экономики, безопасности и сотрудничества между странами.

Ключевые слова. Международное право, глобализация, международная интеграция, государственные органы, безопасность национальных границ, стратегия, таможенные органы, политология, права и обязанности, правовые обычаи.

THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE OF INTERNATIONAL LAW BY EMPLOYEES OF GOVERNMENT BODIES, IN PARTICULAR CUSTOMS SERVICES

Abstract. This article examines the role and importance of knowledge of international law for the effective functioning of government agencies, especially in the context of customs services. How an understanding of the principles and norms of international law helps improve the work of customs services, ensuring more harmonious and effective cooperation between countries, regulating international trade, combating illegal practices and ensuring the security of national borders. The article also examines methods for training and further training customs officers in the field of international law, identifying practical examples and successful strategies. In the context of globalization and international integration, the article emphasizes that knowledge of international law is becoming an integral part of the competencies of civil servants and has a significant impact on the development of the economy, security and cooperation between countries.

Key words. International law, globalization, international integration, government agencies, security of national borders, strategy, customs authorities, political science, rights and obligations, legal customs.

Введение

Мировое сообщество непрерывно преобразуется под воздействием множества факторов, включая глобализацию, транснациональные вызовы и динамичные изменения в

экономической, политической и социокультурной среде. В такой переменчивой и взаимозависимой мировой системе, понимание и применение международного права становятся неотъемлемыми аспектами работы государственных органов, особенно таможенных служб.

Задачи, стоящие перед таможенными службами, выходят далеко за пределы обычных процедур контроля и таможенного оформления. Сегодня таможенные службы являются ключевыми участниками регулирования международной торговли, борьбы с незаконными торговыми практиками, обеспечения безопасности государственных границ и поддержания соблюдения норм международного права.

Эта статья призвана рассмотреть глубокий смысл и значимость знания международного права для сотрудников таможенных служб и, более широко, для государственных органов. Мы исследуем, как правильное понимание и эффективное применение международных юридических норм способствуют решению актуальных вызовов, с которыми сталкиваются государства в современном мире. Кроме того, статья рассматривает методы обучения и повышения квалификации сотрудников таможенных служб в области международного права, а также приводит конкретные примеры успешной практики.

В эпоху, когда сотрудничество и взаимодействие между государствами становятся более важными, чем когда-либо, и когда международное право служит фундаментом для решения глобальных проблем, статья подчеркивает, что знание и применение международного права не являются опциональными, а становятся стратегическими преимуществами для государственных органов.

Основная часть

Международное право – это, система принципов и норм, которая регулирует отношения между субъектами международного права. Это общее определение современного международного права. Если переходить к содержанию международного права в зависимости от вида деятельности, то можно увидеть различное наполнение этого понятия: для студента международное право представляет собой учебную дисциплину со стройной системой изложения и последовательностью материала, для сотрудника государственных органов международное право рассматривается как механизм принятия решений, требующий не только понимания норм международно-правового акта, но и учета конкретных интересов, для научного работника международное право - это комплекс знаний о закономерностях развития и функционирования международного права, в котором с необходимостью присутствуют различные логические операции - идеализация, абстрагирование, сравнение, то есть научный подход имеет свои цели и задачи, для владельцев бизнеса, акционеров и инвесторов международное право представляют собой правила, помогающие планировать ведение коммерческой деятельности и иметь гарантии защиты своих капиталовложений. Таким образом, несмотря на единое понятие, у каждого возникает свой образ международного права в зависимости от той позиции в социальной системе, в которой он находится.¹

¹ Сайт Российского совета по международным делам, статья «Международное право - нормативная основа международных отношений»

Поэтому общее определение международного права подходит как нельзя лучше, потому что в нём выражена сущность этого явления, которая ни у кого не вызывает возражений. Что означают следующие признаки определения международного права "система принципов и норм", "отношения" и "субъекты международного права"?

"Система принципов и норм" означает, что международное право обладает определенной структурой и цельностью. В основе этой системы лежат основные принципы международного права, которые представляют собой правовую основу для всех международных отношений. Эти принципы включают в себя запрет применения силы или угрозы силой, принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств, обязанность государств сотрудничать друг с другом, равноправие и самоопределение народов, суверенное равенство государств, добросовестное выполнение обязательств по международному праву, нерушимость государственных границ, территориальную неприкосновенность государств, и уважение прав человека и основных свобод. Эти нормы-принципы обладают обязательной и неотъемлемой природой, что требует их строгого соблюдения. Практическая важность этих принципов заключается в том, что они служат критериями оценки законности поведения субъектов международного права на мировой арене. Эти принципы закреплены в Уставе ООН, Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН.

Следует отметить, что предметом международного права являются международные отношения. Следует уточнить, что международное право делится на две основные категории: международное публичное право (или международное право) и международное частное право. Различия между этими двумя областями заметны в контексте субъектов, источников, процедур разрешения споров и других аспектов. В международном публичном праве "отношениями" подразумеваются межгосударственные отношения, то есть взаимодействие публичных властей, в то время как международное частное право занимается вопросами семейного, трудового, и коммерческого характера. Таким образом, при обсуждении международного права важно учитывать, что основное внимание уделяется именно межгосударственным отношениям, где государственная власть играет важнейшую роль в различных аспектах.

И если международное право в целом регулирует все сферы международных отношений, то международное таможенное право, как составная часть международного права – только межгосударственные отношения в сфере международного таможенного сотрудничества или сотрудничества, возникающего в связи с перемещениями через таможенные границы государств лиц, товаров и транспортных средств. Другими словами, это международные таможенные отношения. Международные таможенные отношения – это международные общественные отношения, складывающиеся между государствами и иными субъектами международного права в процессе их сотрудничества в таможенной сфере. [6]

Если рассматривать значимость знания международного права, для сотрудников государственных органов, в частности для сотрудников таможенных служб, знания международного права имеет решающее значение по многим аспектам исключительно

важных для эффективной работы. Вот несколько ключевых аспектов, демонстрирующих значимость знания международного права для сотрудников таможенных служб:

1. **Соблюдение международных обязательств:** Сотрудники таможенных служб обязаны следить за тем, чтобы международные договоры и соглашения, подписанные и ратифицированные их страной, к примеру «Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур», больше известная как **Киотская конвенция**, соблюдались в рамках въезда и выезда товаров и лиц. Знание международного права позволяет им правильно интерпретировать и применять эти нормы.

2. **Регулирование международной торговли:** Таможенные службы играют ключевую роль в контроле и регулировании международной торговли. Знание международного торгового права, включая правила Всемирной торговой организации (ВТО) и соглашения о свободной торговле, помогает сотрудникам таможни обеспечивать соблюдение торговых норм и соглашений.

3. **Борьба с незаконными практиками:** Международное право играет важную роль в предотвращении и борьбе с незаконными практиками, такими как контрабанда, незаконная миграция и незаконная торговля оружием. Знание соответствующих конвенций и протоколов позволяет таможенным службам эффективно противодействовать таким явлениям.

4. **Безопасность национальных границ:** Таможенные службы играют ключевую роль в обеспечении безопасности национальных границ. Знание международного права, включая нормы об охране государственных границ и борьбе с терроризмом, помогает сотрудникам таможни эффективно предотвращать угрозы безопасности.

5. **Развитие международного сотрудничества:** Сотрудники таможенных служб регулярно взаимодействуют с коллегами из других стран. Знание международного права упрощает процесс сотрудничества и взаимопонимания между различными странами и их таможенными службами.

6. **Защита прав человека:** Международное право включает в себя нормы и стандарты в области прав человека. Сотрудники таможни, особенно в случаях, связанных с миграцией и беженцами, должны быть знакомы с этими нормами и обязаны уважать права человека в ходе своей деятельности.

Таким образом, знание международного права является фундаментальным аспектом работы сотрудников таможенных служб и оказывает существенное влияние на безопасность, экономическое развитие и международное сотрудничество их стран.

Улучшение знания сотрудников таможенных служб в области международного права может способствовать более эффективному выполнению их обязанностей и содействовать соблюдению международных норм и стандартов. Как мы можем улучшить знания сотрудников таможенного права в области международного права?

Организация обучения и семинаров. Таможенные службы могут организовывать регулярные обучающие семинары, курсы и тренинги, ориентированные на изучение международного права и его применение в практике. Для будущих сотрудников таможенных органов, как и в Таможенном институте Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов, будет целесообразно внедрить в учебный процесс такие предметы как «**Международное таможенное право**», «**Политология**»,

«**Политическая география**» и т.д. Политология предусматривает изучение политики, политические системы, политические процессы и поведение власти. Эта область занимается анализом политических явлений и является одной из основных социальных наук. Эти мероприятия могут проводиться как внутри органов, так и с привлечением экспертов и преподавателей извне.

Иными мерами могут быть создание электронных обучающих ресурсов, включая онлайн-курсы, видеоуроки и интерактивные учебники, которые могут облегчить доступ к информации о международном праве для сотрудников, которые могут изучать материалы в удобное для них время. Привлечение экспертов и консультантов, организация обменов опытом с коллегами из других стран может обогатить знания сотрудников таможен и помочь им понимать различные подходы и практики в разных частях мира. Повышение квалификации, участие в международных форумах и конференциях также могут служить отличным средством повышения знаний в области международного таможенного права и мировоззрения в целом.

В конце можно сделать вывод, что улучшение знания международного права среди сотрудников таможенных служб не только повышает их профессиональный уровень, но также способствует более эффективной работе в сфере контроля за перемещением товаров и обеспечивает соблюдение международных норм и стандартов.

REFERENCES

1. Устав Организации Объединённых Наций, Глава I: Цели и Принципы (статьи 1-2);
2. Международная конвенция от 18 мая 1973 года «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур» в редакции Протокола о внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 июня 1999 года;
3. Статья Н. Э. Буваева «О системе международного таможенного права»
4. Статья В.Н. Жадан «Значение и некоторые вопросы преподавания международного права», стр. 2- 3;
5. Сайты: www.lex.uz, www.kun.uz, www.customs.uz;
6. Малиновская В. М. Система международного таможенного права // Международное публичное и частное право. 2006. № 6. С. 54.